

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 78–79

NIE JE KORTIZOL AKO KORTIZOL THERE IS NO CORTISOL LIKE CORTISOL

Peter Sečník

SK-LAB, s.r.o. – klinické laboratórium, Lučenec

peter.secnikjr@sklab.sk

SÚHRN

Stanovenie kortizolu v slinách je vyšetrením prvej línie pre diagnostiku Cushingovho syndrómu a v tejto indikácii sa vyznačuje najvyššou diagnostickou senzitivitou a špecifitou spomedzi všetkých dostupných laboratórnych vyšetrení (senzitivita 95%, špecifita 91%).

Z hľadiska praktickej realizácie sa jedná o jednoduchšiu alternatívu stanovenia kortizolu v zbieranom moči a dexametazónového supresného testu. Pre potvrdenie diagnózy je vzhľadom k biologickej variabilite kortizolu potrebné vyšetrenie opakovať minimálne 2-3x.

Vysoká výpovedná hodnota stanovenia kortizolu v slinách je zohľadnená v aktuálnych medzinárodných odporúčaní ako aj v štandardných diagnostických postupoch Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (Fleseriu a kol., 2021, Payer a kol., 2022). Odporúča sa stanovovať tzv. late-night salivary cortisol, ktorý je najcitlivejším markerom porušenia fyziologického cirkadiálneho rytmu kortizolu.

Vyšetrenie nie je vhodné u osôb s nepravidelným denným režimom (napr. nočné smeny – odporúča sa DEX test) a pre diagnostiku hypokortizolizmu a Addisonovej choroby (odporúča sa kombinácia kortizolu v sére/plazme a ACTH).

Súčasťou vyšetrenia je podľa aktuálnych odporúčaní aj stanovenie koncentrácie kortizónu a pomeru kortizol/kor-

tizón (Payer a kol., 2022). Dôvodom je riziko kontaminácie vzorky slín pri odbere, ktorá môže spôsobiť falošnú pozitívitu vyšetrenia. Na základe zvýšeného pomeru kortizol/kortizón je možné odlíšiť predanalytické vplyvy od endogénneho zvýšenia kortizolu pri Cushingovom syndróme.

Prezentovaná kazuistika poukazuje na dôležitosť kontroly kvality procesov predanalytickej fázy v dobe zvyšujúcej sa citlivosti analytických metodík.

Kľúčové slová: Cushingov syndróm; kortizol v slinách; kortizón v slinách

ABSTRACT

Salivary cortisol is the first-line test for the diagnosis of Cushing's syndrome, and in this clinical setting it has the highest diagnostic sensitivity and specificity among all available laboratory tests (SE 95%, SPE 91%).

For practical implementation, it is a simpler alternative to the cortisol measurement in 24h urine collection and the dexamethasone suppression test. In order to confirm the diagnosis, due to the biological variability of cortisol, it is necessary to repeat the examination at least 2-3 times.

The high informative value of cortisol measurement in saliva is taken into account in the current international recommendations as well as in the standard diagnostic procedures of the Ministry of Health of the Slovak re-

public (Fleseriu et al., 2021; Payer et al., 2022). So-called late-night salivary cortisol is the most sensitive marker of violation of the physiological circadian rhythm of cortisol.

The examination is not suitable for people with an irregular daily routine (e.g. night shifts - DEX test is recommended) and for the diagnosis of hypocortisolism and Addison's disease (a combination of serum/plasma cortisol and ACTH is recommended).

According to the current recommendations, part of the examination is also the measurement of the cortisone concentration and calculation of the cortisol/cortisone ratio (Payer et al., 2022). This is due to the risk of contamination of the saliva sample during collection, which can cause a false positive test. Based on an elevated cortisol/cortisone ratio, preanalytical errors can be distinguished from endogenous cortisol elevation in Cushing's syndrome.

The presented case study emphasizes the importance of monitoring the quality of pre-analytical phase in the era of increasing sensitivity of analytical methodologies.

Key words: Cushing's syndrome, salivary cortisol, salivary cortisone

REFERENCES

1. **Fleseriu, M. et al. (2021)** "Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update", *Lancet Diabetes Endocrinol*, 9(12), pp. 847-875. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00235-7.
2. **Payer, J. et al. (2022)** "Cushingova choroba a Cushingov syndróm. Štandardný diagnostický a terapeutický postup", *Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky*.